

THE EMBRYO CULTURE FLUID

30
-
35
%

The early and most sensitive stage of embryonic development is an extremely complex biochemical process that fundamentally determines successful endometrial implantation, development, and thus, the birth of a healthy offspring. The high rate of interventions based on unsuccessful artificial insemination is a **huge economic disadvantage** worldwide, since currently advanced livestock breeding is almost entirely based on well-controlled assisted reproduction technology.

In addition, the preparatory hormonal interventions, the extraction of oocytes and the implantation of the embryo all come at a high cost, with a serious stress effect and risk. **Currently, the majority of IVF interventions are ineffective** (65-70%) and, unfortunately, despite the most diligent care and state-of-the-art technologies, the desired pregnancy is not achieved.

60
-
65
%

The embryo culture fluid used to cultivate the embryo in IVF technology **contains large amounts of nutrients, vitamins, antibiotics, etc.**, these compounds are present in the nutrient solution in **an initial concentration sufficient for the first 3 and 5 days of blastocyst development**, as that is when the implantation of the embryo in the expectant mother takes place.

As a first element of our complex strategy to increase the success of IVF technology, we developed an IVF embryonic nutrient solution with increased efficiency.

Using a new strategy, we designed and produced a breeding medium with a special composition that increased the development of successful pregnancies from an initial 30% to 60-65%.

The effectiveness of the new medium was demonstrated in a mouse model and in horse and cattle breeding animals. The composition and production technology of the nutrient solution are currently in the international industrial property protection phase.

EL FLUIDO DE CULTIVO DE EMBRIONES

30
-
35
%

La **etapa más temprana** y más sensible del desarrollo embrionario es un proceso bioquímico muy complejo que influye principalmente el éxito de la implantación, el desarrollo y así el nacimiento del descendiente sano. La tasa alta de los fracasos de la reproducción asistada significa mundialmente **un retraso económico** muy grande porque hoy en día la ganadería desarrollada se basa en la tecnología de la reproducción asistada bien controlada.

Además, la preparación de la intervención hormonal, la punción ovárica (la extracción de los óvulos), la implantación del embrión no sólo tienen un precio alto sino son muy estresantes y tienen riesgo. **Actualmente, la mayoría de los tratamientos de la fecundación in vitro – FIV (65-70%) se fallan** y a pesar del mayor cuidado y las tecnologías más modernas no se puede lograr un embarazo.

60
-
65
%

Durante la tecnología de FIV el líquido usado para la producción de embriones **contiene gran cantidad de nutrientes, vitaminas, antibióticos etc.**, estos compuestos están presentes en la solución nutritiva en estado embrionario **para que sea sustancia suficiente durante los primeros 3 y 5 días** del desarrollo del blastocisto, ya que en este tiempo se implanta el embrión a la madre futura.

Como primer elemento de nuestra estrategia compleja para mejorar el éxito de la tecnología de FIV realizamos el desarrollo de una solución nutritiva embrionaria con mayor eficiencia.

Aplicando una nueva estrategia diseñamos y elaboramos un medio de producción de composición especial. Con la ayuda de este producto se puede aumentar el número de los embarazos exitosos de 30% a 60-65%.

La validación de la nueva solución nutritiva fue confirmada en modelo de ratón, caballo reproductor y vaca de cría. La composición y la tecnología de la elaboración está en la fase de propiedad industrial internacional.